

ZAMONAVIY BASKETBOLDA TO'PNI SAVATGA OTISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR VA BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK USULLARI

Madaminov Mirjalol Po'lat o'g'li

Urganch davlat pedagogika instituti

“Jismoniy madaniyat” kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208302>

O'yinchining maydon bo'ylab to'p bilan va to'psiz harakatining yakuniy maqsadi savatga to'p tushirishdir. Murabbiy va o'yinchilar tomonidan ushbu jarayonni tushunish ushbu yordamchi o'yin ko'nikmalarini takomillashtirishga qaratilgan mashqlarni bajarishda motivatsiya darajasini oshiradi. O'yinchi silkitish, to'xtash va burilish, dribling, ushlar va uzatishda yo'nalishini tez o'zgartirish qobiliyatini doimiy ravishda takomillashtirmasdan muljalga olmaydi. Bu basketbolchilarning ximoya harakatlari faolligining doimiy ortib borishi munosabati bilan alohida ahamiyat kasb etadi (Yaxontov E.R., 1987).

Basketbolchilarning ximoya harakatlari faolligi oshganligi sababli zarbalarni bajarishga bo'lgan talablar ham ortadi. "Basketbol: tushunchalar va tahlil" kitobi (Cozy B., Power F., 1975) zarbalar qilishning ikkita asosiy tamoyilini ta'kidlaydi. Qulaylik uchun bu ikki guruhga bo'lingan: ruhiy, jismoniy.

1. Aqliy tamoyillar: xotirjamlik, dam olish qobiliyati, ishonch.
2. Fizikaviy tamoyillar. Nishonga zarba berish quyidagi omillarni o'z ichiga oladi:
 - a) tana muvozanatini saqlash, bu sizning oyoqlaringiz, tanangiz va qo'llaringiz bilan muvofiqlashtirish harakatlarini bajarishga imkon beradi;
 - b) harakat yaratish;
 - v) hujumni shunday hisoblash, uning rivojlanishidagi har bir harakat kerakli vaqtda va to'g'ri ketma-ketlikda sodir bo'ladi;
 - d) barmoq uchlari yordamida kerakli traektoriyaga erishish;
 - e) samarali qo'llab-quvvatlash;

Savatga tashlashning aniqligi, birinchi navbatda, ratsional texnika, harakatning barqarorligi va boshqarilishi, mushaklarning kuchlanishi va bo'shashishining to'g'ri almashinuvi, qo'llarning kuchi va harakatchanligi, ularning yakuniy harakatlari, shuningdek, uchush va aylanishning optimal traektoriyasi bilan belgilanadi. (Portnov Yu.M., 1987).

To'pning traektoriyasi, masofa, o'yinchining bo'yi, balandligi va baland bo'yli himoyachining qarshiligining faolligiga qarab tanlanadi. O'rta va uzoq masofalardan ulotirishda to'pning optimal traektoriyasini tanlash yaxshidir, bunda halqa sathidan yuqori nuqta taxminan 1,4 - 2 metrni tashkil qiladi. Causey B., Power F., (1975) otish paytida to'pni bo'shatishning eng maqbul burchagi

gorizontalga 58 daraja deb hisoblaydi. Ushbu chiqish burchagida o'yinchilar eng yuqori ko'rsatkichlarga erishadilar.

To'p odatda orqaga burilish bilan tashlanadi, bu esa uni ma'lum traektoriya bo'yicha ushlab turishga va muvaffaqiyatsiz otishda yumshoqroq qaytishga erishishga imkon beradi. Bundan tashqari, teskari aylanish to'pning tezligini sekinlashtiradi, u halqa bilan to'qnash kelganda, uning tashqariga sakrashdan ko'ra savatga tushish ehtimoli ortadi (Sherstyuk A.A., 1991).

Dinamik nuqtai nazardan, barcha otishlarni qalqondan rebound bilan bajarish yaxshiroqdir. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik zarbalar to'p savatga etib bormagani uchun noaniq bo'ladi (Xmelik F., 1985). O'yinchi halqaning old yoki orqa tomonini yoki orqa tomonini mo'ljallashidan qat'i nazar, u otish paytida va undan keyin diqqatini nishondagi tanlangan nuqtaga qaratadi.

Otish paytida barcha harakatlar silliq va ritmik bo'lishi kerak. To'pni kuzatib borish o'yinchining ko'zlari hali ham nishonga qaratilgan bo'lsa, uloqtirishning tabiiy davomidir. Bosqichning tabiiy hamrohligi uning oldindan rejalashtirilgan traektoriya bo'ylab o'tishini kafolatlaydi. To'pni kaft bilan emas, barmoq uchlari boshqaradi. Nozik nerv uchlari tufayli barmoqlar o'yinchiga to'pni boshqarishga yordam beradi va "uning nazoratini his qiladi" (Lidberg F., 1971).

Otish uchun asosiy talablar quyidagilar:

- 1) tez otish,
- 2) boshlang'ich holatda, to'pni tanangizga yaqin tuting,
- 3) agar siz yolg'iz tashlasangiz, qo'lning tirsagini savatga qarating;
- 4) ko'rsatkich barmog'ingiz orqali to'pni qo'yib yuboring,
- 5) otishni qo'l va qo'l bilan kuzatib boring;
- 6) ko'zingizni doimo nishonga qarating;
- 7) to'liq e'tiborni otishga qaratish,
- 8) otishning yumshoqligi va qulayligiga e'tibor bering,
- 9) muvozanatni saqlash uchun elkangizni parallel tuting (Yaxontov E.R., Genkin V.A., 1978).

Bir joydan yelkadan bir qo'l bilan uloqtirishni bajarish texnikasi.

O'rta va uzoq pozitsiyalardan otish qo'llaniladi. Otish tananing minimal vertikal tebranishlari bilan amalga oshiriladi. Otish qo'li bilan bir xil nomdagi oyoq yarim qadam oldinga qo'yiladi. To'p yuzning oldida asosiy pozitsiyadan chiqariladi. Otish qo'li to'pni orqadan boshqaradi. Barmoqlar keng tarqalib, yuqoriga qaratiladi, qo'lning orqa tomoni yuzga qaragan, chap qo'l to'pni pastdan qo'llab-quvvatlaydi va o'ng qo'ldan qo'yib yuborishdan oldin to'pdan uzoqlashadi. Nigoh nishonga qaratilgan bo'ladi. (Linberg F., 1971, Poyantseva N.V., 1990).

To'pni qo'yib yuborishda o'yinchi tananing qismlarini ketma-ket to'g'rilaydi: tizza, son, elka, tirsak, qo'l barcha bo'g'inlar to'liq tekislangunga qadar uzatiladi, shundan so'ng u to'lib-toshgan harakatni amalga oshiradi va bir oz tashqariga buriladi, to'p barmoq uchlarida bajariladi. To'pni qo'yib yuborgandan so'ng, o'yinchi ketma-ket qo'lini uzatadi, tirsagi va elkasini pastga tushiradi. (Miroshnikova R.V., Potapova N.M., Kudryashov V.A., 1984).

Foydalangan adabiyotlar:

1. Andreev V. I. Basketbolda savatga to'p otish texnakasi samaradorligi: Avtoreferat. dis. Fanlari nomzodi pedagogikasi. - Omsk, 1988y. - 21 b.
2. Ayropetyants L.R., Godik M.A. Sport o'yinlari. Toshkent:/Ibn. Sino-1881y-90 b
3. Basketbol: Jismoniy tarbiya institutlari uchun darslik / / Moskva: Jismoniy tarbiya va Sport, 1988y. 350-480 b.
4. Vuden D. Zamonaviy basketbol / D. Vuden; Per. ingliz tilidan tarjima qilingan. - Moskva: Jismoniy tarbiya va sport, 1987. - 256 b
5. Matveev L.P. Sportning umumiy nazariyasi va uning amaliy jihatlari / L.P. Matveev. - 4 nashr. qo'shimcha va to'ldirishlar asosida. 2005. - 384 b
6. O'. A. Farmonov. Sport va harakatli o'yinlar uni o'qitish metodikasi (basketbol). O'quv qo'llanma. Buxoro.2019 y

